

Caucasus International University

National and Corporate Security Training and Research Center

საშეცნიერო კონფერენცია
„ეროვნული და კორპორაციული
უსაფრთხოება“

Scientific Conference
“National and Corporate Security”

PROGRAM
სამუშაო პროგრამა

28.03.2023

კონფერენციის პროგრამა

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (თბილისი, ჩარგლის ქ. 73)

აუდიტორია #101

10:00-10:30 - რეგისტრაცია;

10:30-11:00 - კონფერენციის გახსნა / მისასალმებელი სიტყვები;

11:00-11:35 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საგრანტო პროგრამით გამოცემული წიგნების პრეზენტაცია;

აუდიტორიები #101 / #401

11:40-14:00 - სექციებში მუშაობა / საკონფერენციო მოხსენებების წარდგენა;

14:15-14:30 - კონფერენციის შეჯამება;

14:30 - სერტიფიკატების გადაცემა.

კონფერენციის მოდერატორები:

ალიკა გუჩუა - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. CIU-ს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საფრთხეების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი;

დავით კუხალაშვილი - ისტორიის დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი.

კონფერენციის გახსნა / სტუმრების მისალმება (აუდიტორია #101):

კახაბერ კორძია - მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, CIU-ს პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი;

ნანა ამირანაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

ეკატერინე ჭალაგანიძე - CIU-ს ასისტენტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

სესილი გოგიბერიძე - მეცნიერების დოქტორი ფილოლოგიაში, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი;

ვახტანგ მაისაია - პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, CIU-ს პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის და გლობალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კვლევების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი;

გიორგი ფარემიშვილი - CIU-ს ასისტენტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი, ნიკო ნიკოლაძის საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარე;

თენგიზ ენდელაძე - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, თადარიგის გენერალ-მაიორი, სახელმწიფო და კორპორაციული უშიშროების სპეციალისტ-ანალიტიკოსი;

დავით ლელაძე - საჯარო მმართველობის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მონვეული ასოცირებული პროფესორი;

ემზარ საბანაძე - საერთაშორისო კანონმდებლობით ადამიანის უფლებათა დაცვის და პენიტენციალური სისტემის რეფორმის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

გურამ ხორგუანი - თადარიგის პოლკოვნიკი, ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების სპეცდისციპლინების კათედრის უფროსი;

გურამ რეხვიაშვილი - თადარიგის პოლკოვნიკი, საქართველოს სადაზვერვო სამსახურის უფროსი 1991-1992, 1994-1997 წლებში.

საკონფერენციო მოხსენებები

პირველი სექცია

აუდიტორია #101

მოდერატორი - დავით კუხალაშვილი

1. **სოფიო დემეტრაშვილი** - სამართლის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი.

თემა: „სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლიტიკური გამოწვევები“;

2. **თორნიკე რამაზაშვილი** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი.

თემა: „კიბერუსაფრთხოების ფენომენი სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში“;

3. **ოთარ სომხიშვილი** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

თემა: „ტერორიზმის საღაზვერვო ხასიათი კავკასიის რეგიონში“;

4. **არჩილ ორთანგაშვილი** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი.

თემა: „სახელმწიფო ფსიქოლოგიური დამოუკიდებლობის მნიშვნელობა ეროვნულ უსაფრთხოებაში“.

5. **გელა გიორგაძე** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი;

მირანდა მიქაძე - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი.

თემა: „საქართველოს გეოპოლიტიკური გამოწვევები“;

6. ანა ჯიქია - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი;

თემა: „რუსული დემინფორმაცია, ქართული მედია და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება რუსეთ-უკრაინის ომის დროს“;

7. საბა ებელაშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი.

თემა: „პროპაგანდისა და დემინფორმაციის დამაზიანებელი როლი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ“;

8. ზურაბ ქუთათელაძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი.

თემა: „ტურიზმის როლი სახელმწიფოს პოლიტიკურ უსაფრთხოებაში“;

9. გიორგი შველიძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი.

თემა: „სასურსათო უსაფრთხოების როლი სახელმწიფოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ უსაფრთხოებაში“;

10. თამთა ჯაფახიშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი.

თემა: „საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება პოსტსაბჭოთა პერიოდში“;

11. ირაკლი გვასალია - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი;

თემა: „რელიგიური ფაქტორი ეროვნულ და რეგიონალურ უსაფრთხოებაში“;

12. კამრან მამედოვი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი;

თემა: „სულიერი და მორალური ფასეულობების მნიშვნელობა მსოფლიოში მშვიდობის აღდგენისთვის“.

მეორე სექცია

აუდიტორია #401

მოდერატორი - ალიკა გუჩუა

13. მაკა ბასილიძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი.

თემა: „რელიგიური დაჯგუფებების როლი სახელმწიფოს პოლიტიკურ უსაფრთხოებაში“;

14. ავთანდილ ხურციძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი.

თემა: „განახლებადი ენერჯეტიკული წყაროების განვითარება და მისი როლი საქართველოს ენერჯოუსაფრთხოებაში“.

15. ლიკა ლავგილავა - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი;
თემურ დიღმელაშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

თემა: „XXI საუკუნეში ნატოს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა და კიბერომისიგან მომდინარე საფრთხეები“;

16. ლერი უშვანი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი.

თემა: „დაზვერვის როლი ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ შესაძლო საფრთხეების გამოვლენაში“;

17. **თონა ლეუვა** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი.

თემა: „შავი ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებში ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის ყოვლისმომცველი მიდგომის შექმნა“;

18. **გიორგი მხეიძე** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი.

თემა: „უცხო ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურების გავლენა ჩილეს სამხედრო გადატრიალებაში (1973 წელი)“;

19. **თორნიკე ზედელაშვილი** - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს, ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის ტექნიკური დოკუმენტაციის სპეციალისტი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი, ინტერნეტგამოცემა „ლიდერის“ დამფუძნებელი.

თემა: „რუსეთ-უკრაინის ციფრული ომი“;

20. **გიგა გოგუა** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

თემა: „ნატო-ს ბირთვული შეკავების და თავდაცვის სტრატეგია 21-ე საუკუნეში“;

21. **ანი გაგნიძე** - ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის შემსწავლელი კვლევითი ინსტიტუტის კოორდინატორი, „USACA“, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი.

თემა: „საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და არსებული გამოწვევები“;

22. **დავით ბერიძე** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი.

თემა: „რუსეთის რბილი ძალის მიზანი და ინტერესები“.

23. **ბესიკ თავართქილაძე** - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი.

თემა: „ნატოს გაფართოების პოლიტიკა და გამოწვევები 21-ე საუკუნეში“.

